

MULLA YO'LDOSH XILVATIYNING "MAVLUDI SHARIF" ASARI HAQIDA

Muxitdinova Gulbahor Rustamdjanovna

Namangan davlat universiteti stajor o'qituvchisi

Tel:90-279-73-79

Telegram:91-342-45-31

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107999>

Annotatsiya: maqolada o'zbek adabiyotining vakili Mulla Yo'ldosh Xilvatiyning asarlarida hazrati Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ga bag'ishlangan hikoyalar, xususan "Mavludi sharif" risolasi haqidagi fikrlar olg'a surilgan. Namanganlik iste'dodli ijodkor Xilvatiyning mazkur asarida keltirilgan voqealar izohlari ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: mavlud, shafolat, payg'ambar, hikoya, voqea, ummat, saodatnoma, risola.

Аннотация: в произведениях Муллы Юлдаша Хилвати, представителя узбекской литературы, выдвигаются рассказы о Пророке Мухаммеде (мир ему и благословение Аллаха), в частности брошюра Мавлуди Шарифа. Интерпретация событий в этом произведении талантливого писателя из Намангана Хилвати основана на науке.

Ключевые слова: день рождения, заступничество, пророк, история, событие, умма, благословение, брошюра.

Annotation: in the works of Mulla Yuldash Khilwati, a representative of Uzbek literature, stories about the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), in particular, the brochure of Mavludi Sharif, are put forward. The interpretation of events in this work by a talented writer from Namangan Khilvathy is based on science.

Keywords: mawlud, intercession, prophet, story, event, ummah, blessing, pamphlet.

Mulla Yo'ldosh To'raboy o'g'li Xilvatiy 1858- yilda Namangan viloyatining Uychi tumani Jiydakapa qishlog'ida tug'ilgan. Namangandagi Azizxo'ja madrasasida mudarris sifatida faoliyat yuritgan. U o'zbek va fors-tojik tillarida ijod qilgan zullisonayn shoir hisoblanadi. Shoir o'z she'rlarida Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Bedil an'analarini davom ettirgan va ularga nazira, tatabbu' hamda muxammaslar bog'lagan. Xilvatiydan bizgacha 2 ta devoni yetib kelgan. Asarlarining asosiy qismini ishq-muhabbat, tasavvufiy mavzudagi lirik she'rlar tashkil etadi. Xilvatiyning hayotlik chog'idayoq "Mavludi sharif" risolasi nashr etilgan va xalq orasida mashhur bo'lgan. Bu asar uning ustozlari Inoyatullo Langariy domlaning iltimosiga ko'ra o'zbek tilida yozilgan. Bu asar o'zbek

mumtoz adabiyotida o'ziga xos o'rin egallagan bo'lib, unda Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning mavludlari haqida fikr yuritiladi.

Mavlud o'qish azaldan xalqimizga xos unutilmas va o'lmas bir an'ana bo'lgan. Bu urf-odat hozirda ham butun islom olamida davom ettirib kelinmoqda. Sharq mamlakatlarida ushbu oy mobaynida turli ilmiy konferensiyalar, seminarlar tashkil etiladi. O'zbekistonda ham yirik masjid va madrasalarda, o'quv dargohlarida Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga bag'ishlab turli ilmiy ma'ruzalar o'tkaziladi. Mavlud oyining kirib kelishiga alohida tayyorgarlik ko'riladi. Yil davomida Hazrati Muhammad (s.a.v.)ning hayotlariga doir ko'p diniy ma'ruza va suhbatlar o'tkaziladi. Biroq aynan mavlud oyi davomida bu jarayonga ko'proq urg'u beriladi. Mazkur oyda odamlar orasida Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning tug'ilishlari, bosib o'tgan hayot yo'llari, u kishining shajaralari, avlod-ajdodlari, qoldirgan meroslari to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek ul Zoti sharifning hayotlarida sodir bo'lgan turli voqea-hodisalar tilga olinadi.

Xilvatiy qalamiga mansub bo'lgan "Mavludi sharif" asarining tuzilishi quyidagicha: muqaddima(hamd), na't, mavlud o'qish xosiyatlari, 3 ta hikoya, 19 ta voqeaning bayoni va xotimadan iborat. Asar tili g'oyat sodda bo'lib, masnaviy usulida bitilgan. Muallif baytlarda ta'sirchanlikni oshirish maqsadida turli she'riy san'atlardan foydalangan.

Asar avvalida muqaddima keltiriladi. Unda butun jahonning Rabbisi, koinotdagi barcha tirik jonlarning Xoliqi bo'lgan zotga, ya'ni Alloh Taologa hamd aytiladi. Ushbu baytda "Alloh" ismi "Rab", "Xoliq" deya ta'riflanadi. Xilvatiy Alloh taoloni "butun samoning hukmdori" deb ulug'laydi.

Hamd ul zoteg'akim, Rabbi jahon,

Xoliqi arzu samovu insu jon1.

Keyingi o'rinda Hazrati payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga bag'ishlangan na't keltiriladi. Mazkur baytlarda muallif Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) Allohning elchisi ekanligi, bu inson butun jumla jahondagi shohu gadolarning sarvari ekanligiga urg'u beradi. Baytda "Muhammad" ismining yonida "Rasululloh", ya'ni "Allohning elchisi" degan ta'rif beriladi.

Ul Muhammadkim, Rasulullohdur,

Sarvari jumla gadovu shohdur2.

Na'tdan so'ng mavlud o'qish va uning xosiyatlari borasida fikr yuritiladi. Shoir barcha musulmon ahlini, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning barcha ummatlarini mavlud o'qishga da'vat etadi. Bu o'rinda "oni" degan so'z "mavlud"

ma'nosini beradi. Shoir har bir ummat tanda joni bor bo'lgan vaqtda, ya'ni joni uzilib, vafot etgunga qadar mavlud o'qishi joizligiga ishora qiladi:

Kimki ummat bo'lsa, oni o'qisun,
Toki bordur tanda joni, o'qisun³.

Xilvatiy mavlud o'qishning xosiyatlari xususida fikr yuritar ekan, xalqqa qarata: "Ey falonchi, senga saodatga erishmoqliging yo'lini ko'rsataman, bir belgi beraman", degan so'zlarni aytadi va baxtga erishmoqlikning yo'li mavlud o'qish ekanligini e'tirof etadi:

Shafqat aylab dedilarkim: "Ey falon,
Sanga bergumdur saodatdin nishon"⁴

1 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 12

2 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 13

3 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 15

4 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 14

Muallif odamlarga mavlud o'qish jarayoni juda savobli amal ekanligini izohlagan holda shu kitobni qo'lga olgan kishi baxt-saodatga erishishi muqarrarligiga, mazkur kitob uning hayoti davomida saodat yo'lini ko'rsatuvchi bir mayoq bo'lishiga ishora qiladi. Xilvatiy xalqqa pand-nasihat qilish asnosida ezgu amallar bajarishga chaqiradi. O'zining "Mavludi sharif" kitobini "saodatnoma" deya ataydi va uni o'qishga chorlaydi:

Ilginga olg'il davotu xomani,
Qil kitobat bu saodatnomani¹.

Quyidagi baytda "Nabiy", ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning hayotlarini o'qimoqlik, o'rganmoqlikka jazm qilish har bir ummatning vazifasi ekanligi e'tirof etiladi:

Ya'ni mavludi Nabiyni nazm qil.
Ko'yi ummatlikka emdi azm qil².

Asar tili juda ravon bo'lgani sababli uni o'qish ham, tushunish ham juda oson. Shoir so'zlarni bir-biriga ustalik bilan bog'lagan. Hikoyalar keltirish orqali asarni yanada boyitgan. Odamlar orasida mavlud o'qish, bu oyda ehsonlar qilish, ezgu amallar bajarish xosiyatlari haqida 3 ta hikoya keltirgan.

Hikoyalarning birinchisida Bag'dodda yashovchi bir inson haqida gap ketadi. Birinchi baytdagi "ishq ganji" so'zi ilohiy ishq ma'nosida keltirilgan. "Dili vayron" degan jumla shu insonning ko'ngli vayronligini emas, balki Allohga bo'lgan ishqdan dili pok ekanligini izohlaydi:

Bor edi Bag'dod aro mardonaye,
Ishq ganjig'a dili vayronaye³.

Bu odam juda xayru saxovatli kishi bo'lib, yotar chog'ida ham, turar chog'ida ham, ko'zini ochganda ham, yumganda ham, xullas, har on "Yo Muhammad" deya Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ni zikr qilar edi. Har yili rabi'ul avval oyi kelganda tuyalar so'yib, yo'qsillarni mehmonga chaqirib, ehson qilishni kanda qilmasdi. Uning bir qora niyatli qo'shnisi bo'lib, kuforni afzal bilardi, ya'ni kofir edi. Bir kuni uning ahli ayoli buncha xayru ehsonlarning sababi nimada ekanligini eridan surishtiradi va Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sharaflariga qilinayotganligidan xabar topadi.

1 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 14

2 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 15

3 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 18

Ayol shu onning o'zidayoq eri kofir bo'lishiga qaramay Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga g'oyibdan oshiq bo'lib qoladi va tushida ul zoti sharif bilan ko'rishib, suhbatlashadi. Ko'zini ochishi bilanoq unga hidoyat berilganligini anglab yetadi va imon keltirib, bundan buyon saxovatli qo'shnisi kabi xayru ehsonlar qilishga jazm qiladi. Albatta, bu holat uning turmush o'rtog'iga ham ta'sir qiladi va bu kofir kishi ham imon keltirib, musulmonlikni qabul qiladi. Oxir oqibat ular hayotlarining qolgan vaqtini mavlud o'qish bilan o'tkazib, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sharaflariga ko'plab ehsonlar qiladilar:

Dunyadin ketdi ikkov iymon bila,

Gul kabikim chehrai xandon bila1.

Ushbu misralarda muallif ayol bilan erining yuzlarini go'zal gulga o'xshatadi.

Xilvatiy ikkinchi hikoyasida yana shunday bir aziz kishi haqida yozadi:

Bir azizi bor edikim, pokboz,

Kechalar aytur edi Allohga roz2.

Shu kishining xotini juda soliha ayol bo'lib, u dunyoga rixlat qiladi. Ularning bir o'g'il farzandi bor edi. Shu yigitga onasidan bir qimmatbaho uzuk meros bo'lib qoladi. Yigit kunlarning birida bozorga boradi. Qarasa, olomon to'planib turgan emish. O'zini ularning orasiga urgan yigit bu yerda mavlud o'qilayotganiga guvoh bo'ladi. Yig'ilgan odamlar ko'z yosh bilan Allohga nola qilar edilar. Yigit ajablanib biroz tomosha qilgach, uyiga qaytadi. Tushida mahshargohni ko'radi. Ko'rsaki, bandalar ayrimlari go'zal jannat tomon, boshqalari esa qorong'i do'zax tomon ketardilar. Yigit bir go'zal qasrni ko'rib, o'sha tomonga yura boshladi, biroq bir farishta kelib, uning yo'lini to'sadi va bu qasrga faqatgina mavlud egalari kirishini aytadi. Shu on yigit uyqusidan uyg'onib ketadi va oh-fig'on chekib, bedor bo'lib chiqadi. Yuragiga g'ulg'ula tushgan yigit darhol bozorga borib, onasidan qolgan qimmatbaho uzukni sotadi va puliga turli xil yeguliklar

olib, beva-bechoralarni mehmon qilib, mavlud o'qitadi. Har yili shunday ezgu amallar bajarib, savobli ishlarni qiladi. Vaqti kelib qazo qilgan payt odamlar uning yuzi hamon kulib turganini ko'radilar. Bunga sabab esa yigitning hayotlik chog'ida ko'p ezgu amallar bajarib, ko'p marotaba mavlud o'qitganligi edi va ma'lum bo'lishicha, oxiratda yigit o'sha o'zi tushida ayon bo'lgan go'zal qasrga huru g'ilmonlar bilan birga kirish baxtiga musharraf bo'ladi va chindan ham u qasrda Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) bilan ko'rishadi. Hikoya so'ngida Xilvatiy odamlarni mavlud oyida salavot aytishga da'vat qiladi:

1 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 24

2 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 24

Istasangiz lutfi Haq, ey xosu om,

Har nafas deng: “As-salotu vas-salom”1.

Uchinchi hikoya ham juda ibratli bo'lib, unda Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning dunyoga kelgan chog'lari to'g'risida hikoya qilinadi. Ul zotning bobolari Abdulmuttalib Ka'ba atrofida aylanib, tavof qilib yurgan chog'larida Ka'badan bir ovoz eshitiladi va Omina onamizning ko'zlari yorib, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) dunyoga kelganliklari haqidagi xabar beriladi. Shu ondayoq Omina onamizning hollaridan xabar olmoqlik, suyuqli nabiralarini bag'riga bosmoqlik umidida yuguradilar. Biroq Omina onamiz chaqaloqni hozir ko'rsatolmasliklarini aytib, ichkariga kirishga izn yo'qligini ma'lum qiladilar. Shunda Abdulmuttalib jahl otiga minadilar va qo'llariga shamshir olganicha ichkariga kirishga oshiqadilar. Lekin qo'lida qilich ushlagan bir kishi ularni ichkariga qo'ymaydi va maloiklar tavf etgunga qadar inson zoti kiritilmasligini aytadi. Butun Quraysh ahliga xabar bermoqchi bo'lganlarida tillari kalimaga kelmay, yetti kungacha bezabon bo'lganliklari haqida hikoya qilinadi.

Keyingi o'rinlarda barcha mavjudotlardan avval Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning nurlari yaratilishi tarixi, tasbeh va tahlil aytilganligi, Jabroil alayhissalom bilan bo'lgan suhbatlari, jismlarining yaratilishi, Abdulmuttalibning Ka'bada munojot qilganlari, Abdullohning dunyoga kelish voqealari, Yahyo alayhissalomning shahid bo'lganliklari, mavlud kechasi sodir bo'lgan voqealar, Jabrailning vahiy keltirganligi, ikki farishtaning qushlar qiyofasidagi tashrifi voqealari bayonlari keltirilgan.

“Mavludi sharif”ning barcha qismlari so'ngida oxirgi satrlardan so'ng payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga salavotlar keltiriladi. Salavot aytish ko'ngillarni ravshanlashtiradi, qalblarga taskinlik beradi. Mazkur jumalarni

baland ovozda aytish orqali inson o'zining Allohga, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbatini, hurmat-ehtiromini izhor etadi:

As-salotu vas-salomu alayka, yo Rasulalloh!

As-salotu vas-salomu alayka, yo Habiballoh!

As-salotu vas-salomu alayka, yo Xayra xalqilloh!

Bu salavotlar odatimizga ko'ra mavlud o'qiyotgan ishtirokchilar tomonidan birgalikda, jo'r bo'lib, baland ovoz bilan aytiladi.

1 Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif –Toshkent: Qamar media, 2021. – B. 30
Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Xilvatiyning “Mavludi sharif” asari islom olamida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan qimmatbaho asar hisoblanadi. Bu asarni mutolaa qilish orqali biz Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) hayotlariga oid bo'lgan barcha ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi Sharif –Toshkent: Qamar media, 2021.
2. Navoiy asarlari qomusiy lug'ati. – Toshkent: Sharq, 2016.
3. O.Davlatov. Navoiy she'riyatida Muhammad payg'ambar (sav) siymosi. Toshkent, 2015.
4. Shamoilu mustafo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xos maqtalغان maqom va shafolat, Islom.uz, 2021.
5. Qomus.Info. Onlayn ensiklopediya. Xilvatiy, 2021